

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УДК: 634.8:632.754.1

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДА
ГРЕННИ СУС.К. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ВИНОГРАДА.

Саттаров Кудрат
Қодирова Дилдора

Ташкентский государственный аграрный университета

Аннотация: В статье представлены данные о биологической эффективности фунгицида Гренни сус.к., которая составила до 87,0% при применении фунгицида при норме расхода 1,2 л/га, а при применении в норме расхода 1,6 л/га биологическая эффективность составила до 92,0%. Рекомендуется применять данный препарат против ложной мучнистой росы винограда в период вегетации в соответствующие сроки и в указанных нормах расхода.

Ключевые слова: виноградник, болезни, листья, ветви, гроздья, фунгициды, степень заражения, развитие заболевания, биологическая эффективность.

Abstract: The article presents data on the biological efficiency of the fungicide Granny sus.k., which amounted to 87.0% when using the fungicide at a consumption rate of 1.2 l/ha, and when applied at a consumption rate of 1.6 l/ha, the biological efficiency was up to 92.0%. It is recommended to use this preparation against downy mildew of grapes during the growing season at the appropriate times and at the specified consumption rates.

Key words: vineyard, diseases, leaves, branches, bunches, fungicides, degree of infection, development of disease, biological effectiveness.

Введение. В последние годы в республике принимаются последовательные меры по реформированию сельского хозяйства и широкому внедрению рыночных механизмов.

По расчётам, по сравнению с доходом от хлопкового волокна, выращенного на одном гектаре, от виноградной продукции можно получить в 7 раз больше прибыли, от вишни – в 6 раз, от грецкого ореха – в 5 раз.

В целях обеспечения реализации Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» в виноградарстве, садоводстве указано производство продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличение объёма экспорта.

Литературный обзор. В настоящее время препараты, предлагаемые производителями пестицидов для применения в виноградниках, успешно защищают растения от вредителей и болезней, если их применять в соответствующие сроки - до и после цветения в вегетационный период с надлежащим соблюдением правил использования.

Виноградарство является одним из приоритетных направлений сельского хозяйства Республики Узбекистан. Одним из важных факторов, ограничивающих устойчивое развитие виноградарства, являются болезни винограда. Их развитие может привести к снижению качества плодов винограда, частичной или полной потере урожая. В группе болезней, наносящих ущерб урожайности винограда, большую угрозу

представляют грибные болезни - милдью (*Plasmopara viticola* Berl. et Toni) и антракноз (*Gloeosporium ampelophagum*) [1, 9].

Чтобы гарантировать стабильный урожай винограда, химические обработки обычно проводят 4-5 раз в течение вегетационного периода. Эта практика имеет ряд недостатков:

– Наблюдается негативное влияние на экосистему и на агроценоз виноградников;

– Формируются новые виды и штаммы возбудителей, устойчивые к фунгицидам [4, 10].

В последние годы во многих развитых странах мира и в Российской Федерации приобретают всё большее значение рациональное природопользование, что предполагает производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Поэтому из года в год возрастает интерес к методам защиты, основанным на экологически чистых технологиях и биологических методах борьбы с болезнями винограда. Использование микробиологических препаратов или веществ биологического происхождения является одним из основных направлений этих методов защиты [5, 7].

Использование микробиологических препаратов или веществ биологического происхождения является одним из основных направлений этих методов защиты [5, 7].

В прошлых исследованиях более низкая биологическая эффективность достигалась при использовании только биофунгицидов для защиты винограда от милдью и оидиума в течение всего вегетационного периода на Крымских виноградниках. Эти препараты целесообразно применять в период слабого и среднетяжелого течения вышеперечисленных заболеваний в системе защиты растений [2, 3, 8].

Место и методы исследования. Исследования в 2022 году были проведены в виноградниках, принадлежащих научно-опытной станции Чархина при НИИ СВиВ имени Академика М.Мирзаева. Опыты проводились на сорте винограда «Тойфи», посаженном на симбагазе, достигшем 8-летнего урожая. Испытуемый фунгицид применяли 3 раза за вегетацию; до цветения, после цветения, через 14 дней после 2-ой

обработки. Обработки проводили из расчёта 1000 л/га рабочего раствора.

Уровень определения поражения листьев милдью по следующей шкале:
Баллы:

0 – баллы; отсутствие внешних признаков;

0,1 – отдельные едва заметные пятна на листьях;

1 – пятна на листьях занимали до 10% площади;

2 – пятна на листьях занимали от 11% до 25% площади;

3 – пятна на листьях занимали от 25% до 50% площади;

4 – пятна на листьях занимали от 51,0% площади.

Степень определения поражения ветвей милдью по следующей шкале:
Баллы:

0 – поражение отсутствует;

0,1 – отдельные едва заметные пятна на листьях;

1 – до 10% заражения;

2 – до 25% заражения;

3 – до 50% заражения;

4 – от 50% и выше заражения.

Уровень определения пораженности гроздьев винограда милдью по следующей шкале: Баллы:

0 – поражения нет;

1 – поражение части гроздьев винограда до 10%;

2 – поражение части гроздьев винограда от 11% до 25%;

3 – поражение части гроздьев от 26% до 50%;

4 – поражение части гроздьев от 51% и выше.

Биологическую эффективность определяли по следующей формуле

$$B_{\text{эф.}} = \frac{a - б}{a} \times 100 (\%)$$

здесь:

$B_{\text{эф.}}$ – биологическая эффективность, a – скорость прогрессирования заболевания,

$б$ – степень развития заболевания.

Опыт тестирования на болезни а также биологическую эффективность препарата проводили по методике Ш.Т.Ходжаева.

Результаты испытаний. Химическая борьба с грибными заболеваниями на винограде является высокоэффективной. В 2022 году фунгицид Гренни сус.к. испытывали при нормах расхода 1,2-1,6 л/га. В качестве эталона был взят фунгицид *Делан в.р.г.* при норме применения 0,8 кг/га (см. табл. 1).

По результатам опыта Гренни сус.к. в норме расхода препарата 1,2 л/га наблюдалось поражение болезнями листьев до 9,0%, ветвей до 3,3%, винограда до 8,0%. Развитие болезни было незаметным на листьях до 3,7%, на ветвях до 1,5%, на

гроздьях до 3,5%. Биологическая эффективность составила на листьях до 85,4%, на ветвях до 86,5%, на гроздьях 87,0%.

Применение препарата Гренни сус.к. при большей норме расхода - 1,6 л/га, препарат показал высокий эффект, на листьях повреждаемость составила 8,0%, на ветвях 3,3%, на лозе 4,7%. Развитие болезни наблюдалось на листьях до 2,9%, в ветвях до 1,0%, на гроздьях 2,1%. Биологическая эффективность составила на листьях 88,6%, в ветвях 90,8%, на стебле 92,0%. Фунгицид *Делан с.э.г.* (0,8 кг/га), как эталон показал, что поражение листьев составило 7,3%, ветвей 3,0%, лозы 5,0%, биологическая эффективность равнялась 92,0%.

таблица-1

Биологическая эффективность фунгицида Гренни сус.к. применяемый против мучнистой росы и.

Научно-опытная станция Чархина при НИИ СВиВ имени Академика М.Мирзаева, полевые испытания 2022 год.

П/н	Варианты	Норма расхода, л/кг/га	Поврежденные органы растений	Степень поражения, %	Развитие заболевания %	Биологическая эффективность, %
1.	Контроль (без обработки)	-	листья	44,7	25,2	-
			ветви	20,3	10,9	-
			гроздья	47,7	26,6	-
2.	Делан с.э.г. (эталон)	0,8	листья	7,3	2,6	89,7
			ветви	3,0	0,9	92,0
			гроздья	5,0	2,2	91,7
3.	Гренни сус.к. (Дитианон 350 г/л)	1,2	листья	9,0	3,7	85,4
			ветви	3,3	1,5	86,5
			гроздья	8,0	3,5	87,0
		1,6	листья	8,0	2,9	88,6
			ветви	3,3	1,0	90,8
			гроздья	4,7	2,1	92,0

Заключение. В заключение, можно отметить, что биологическая эффективность Гренни сус.к. составила 87,0% при применении в норме расхода 1,2 л/га, а при обработке в норме расхода 1,6 л/га биологическая эффективность составила

92,0%. Рекомендуется применять химические средства против ложной мучнистой росы винограда в период вегетации в нужные сроки и в указанных нормах расхода.

Список литературы.

1. Алейников, Н.В., Якушина Н.А., Галкина Е.С. Потери урожая винограда в зависимости от эффективности защитных мероприятий // Виноградарство и виноделие. – Ялта. – 2013. – Т. ХЛИИИ. – С. 35-38.
2. Алейникова Н.В. Основные болезни винограда в условиях Крыма, прогноз их развития и система защиты: Автореф. дисс. докт. с/х наук. – Ялта, 2010. – С. 30.
3. Алейникова Н.В., Галкина Е.С., Якушина Н.А. Биофунгицид Микосна В – рациональна технология застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб // Карантин і захиста рослин. – 2012. – № 3. – С. 18-23.
4. Галкина Е.С., Андреев В.В. Мониторинг развития резистентности возбудителя оидиума винограда к фунгицидам из класса триазолы, ингибиторы синтеза стерола в условиях Южного берега Крыма // Виноградарство и виноделие. – 2015. – Т. ХЛІВ. – С. 61-64.
5. Рабаданов Г.Г. Концепция интегрированной экологизированной системы защиты виноградных насаждений от болезней и вредителей // Сб. научн. тр. гос. научн. учреждения Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии. – Краснодар, 2013. – Т. 2. – С. 29-33.
6. Ходжаев Ш.Т. Инсектицид, акарацид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар - Ташкент, 2004. – Б. 103.
7. Якуба Г.В. Изучение основных тенденций в развитии микозов в меняющихся условиях среды // Плодоводство и ягодоводство России. Сборник научных работ. – 2013. – Т. ХХВИ, ч. 2. – С. 355-360.
8. Якушина Н.А. Возможность применения биопрепаратов для защиты винограда от милдью и оидиума // Виноградарство и виноделие. – Т. ХЛИИ. – Ялта, 2012. – С. 43-45.
9. Якушина Н.А., и другие. Вредоносность оидиума на Южном берегу Крыма в современных условиях // Виноградарство и виноделие. – 2014. – № 1. – С. 18-19.
10. Якушина Н.А., Галкина Е.С. Вивчення можливості виникнення резистентності збудника оидиуму винограду до сучасних фунгицидів // Виноградарство и виноделие. – 2010. – № 4. – С. 12-15.